

БУХОРО ВОҲАСИНИНГ АРХЕОЛОГИК ЎРГАНИЛИШИ

Очилов Алишер Тўлис ўғли

БухДУ т.ф.ф.д. (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621909>

Ўрта Осиёнинг йирик деҳқончилик маконларидан бири Бухоро воҳаси ўз географик жойлашувига кўра қадимдан шарқ билан ғарб мамлакатларини боғловчи савдо-иқтисодий ва маданий кўприк вазифасини бажариб келган. Бир томондан дунёга кўплаб йирик кашфиётлар тухфа этган Хитой, иккинчи томондан юксак ривожланган Қадимги Шарқ худудларининг маданий-хўжалик таъсиридан баҳраманд бўлган. Шунинг учун ҳам воҳада тарихий тараққиёт давомида ўзига хос ўринга эга юксак деҳқончилик маданияти, ривожланган ҳунармандчилик ва савдо-сотик муносабатлари тараққий этди. Бу тараққиёт воҳада илм-фан, маърифат ва маданиятнинг ривожланишига ҳам туртки бўлди.

Лекин, асрлар давомида Бухоронинг донғи факат илму маърифат, маданият ёки савдо-сотик соҳасидагина эмас, балки Туркистоннинг йирик маъмурий маркази сифатида ҳам таралиб келган. Бухоро ўтмиши гарчи тарихий ва тадрижий воқеаларга ниҳоятда бой ва қизиқарли бўлсада, аммо унинг зарварақларининг кўпгина саҳифалари бизгача тўлик сакланмаган.

Воҳанинг узок ўтмиши, қадимги давр тарихи, шаҳарнинг вужудга келиши ҳақида ёзма манбаларда аниқ маълумотлар учрамаслиги сабали, Бухоронинг қадимги даврлардаги тарихини аниқ ва равшан ёритишда археологик тадқиқот ишлари жуда муҳим жихат ҳисобланади.

Бухоро воҳасида олиб борилган археологик тадқиқотларнинг биринчи даври асосан XIX аср охири–XX аср бошларида (1895–1917 йилар) фаолият юритган Туркистон археология хаваскорлар тўғараги томонидан амалга оширилган. Илк археологик изланишлар 1896 йилда харбий топограф Н.Ф.Ситняковскийнинг Бухоро воҳасининг ғарбий ва шарқий қисмларида археологик қидирув ва ёдгорликларни суратга олиш ишларини бажариши билан бошланади. Ситняковскийнинг бу тадқиқотлари уни Бухоро воҳасида бевосита археологик кузатувлар олиб борган биринчи тадқиқотчига айлантирди [В.А.Шишкин: 14].

Н.Ф.Ситняковский Зарафшон дарёсининг ўнг ва чап соҳилларида жойлашган Кампир девор қолдиқлари, Шаҳри вайрон, Абу Муслим, Ганчхона, Хазора каби тепалар, Жумабозор худуди яқинидаги икки аҳоли манзилгоҳи, Зиёвуддин қалъаси ва Пойкент харобалари, Узулишкент, Кумушкент, Зандана, Ромитан каби жойларнинг умумий жойлашуви ва ҳолати хусусида атрофлича маълумот берган. Бу тадқиқотлар орасида Пойкент археологик ёдгорлигида олиб борган ишлари алоҳида ажралиб туради. Пойкент худудида тадқиқотлар ўташ жараёнида Н.Ф.Ситняковский дастлаб 6 та кумуш танга топади ва ўз тадқиқотлари ҳақида 1896 йил 11 декабрда Туркистон археология хаваскорлар тўғараги аъзоларига баён қилади [Н. Ф.Ситняковский: 130].

Бухоро воҳасида археологик изланишлар 1903 йилда Пайкент ёдгорлигининг харобаларига Корнеджи институтининг геологи Р.Пампелли томонидан давом эттирилади [А.Р.Мухаммаджонов, Ш.Т.Адилов, Дж.К.Мирзааҳмедов, Г.Л.Семенов: 4]. Р.Пампелли Пайкентдаги тадқиқотлари натижасида шаҳарнинг ҳолати, мудофаа деворининг қолдиқлари ва у ердан топилган сопол қувурларнинг ишлатилиш мақсади хусусида ўзининг дастлабки фаразларини билдиради [R. Pumpelly: 8–10].

Бухоро воҳасидаги олиб борилган археологик тадқиқотларнинг биринчи даврида Туркистон археология ҳаваскорлик тўғараги аъзоси Л.А.Зимин ҳам ўз тадқиқот ишларини олиб боради [Л.А.Зимин, Л.А.Зимин, В.А.Шишкин: 15].

Л.А.Зимин воҳадаги тадқиқотларини Пойкент, Варахша, Ромитан қўрғони ва турли археологик ёдгорликларда кузатув ишларини олиб боришдан бошлайди. Шулар орасида Л.А.Зиминни Пойкент харбалари қизиқтириб қояди ва асосий тадқиқотларини шу археологик ёдгорликка қаратади. Л.А.Зимин ишни Пойкент ҳақидаги хитой манбалари, араб сайёҳларининг асарлари, маҳаллий аҳолининг асарлари ва XIX асрларда ёзилган Н.Хаников, В.В.Бартольдларнинг шаҳар хусусидаги маълумотларини ўқиб, таҳлил қилишдан бошлайди. Ёзма манбалардаги маълумотлар билан тўлиқ танишиб чиққандан сўнг, дастлабки археологик қазув ишларини олиб бориш кераклигини таъкидлаган. У Пойкентга биринчи марта келганида ҳудуд яхши сақланганлигини алоҳида таъкидлаб, дастлабки изланишларни топографик ўлчов ва ҳатто глозаметрик усулида расм олиш ишидан бошлайди. Л.А.Зимин шаҳарнинг жанубий ва жанубий-шарқий қисмидаги девор қолдиқларини ўрганганиб бир қанча сопол, шиша, темир буюмлар билан бирга бир қанча кумуш танга намуналарини ҳам топиб ўрганган [Л.А.Зимин: 87]. Тангаларнинг таҳлили асосида Л.А.Зимин Пойкент харобалари араблар босқинига қадар мавжуд бўлганлиги, Сомонийлар даврида (IX–X асрларда) ривожланиб, Қорахонийлар даврида (XII асрда) эса ташландиқ ҳолга келиб қолганлиги хусусидаги тахминини илгари сурган. Бу тахминни Пойкентда олиб борилган кейинги археологик тадқиқотлар ҳақиқат эканлигини исботлади [А.Т.Очилов: 129–134]. Л.А.Зиминнинг Пойкентдаги изланишлари 1914 йилда ҳам давом этган ва икки маротаба (бахор ва ёз фаслида) археологик тадқиқот ишлари олиб борилди [А.Р.Муҳаммаджонов, Ш.Т.Адилов, Дж.К.ирзааҳмедов, Г.Л.Семенов: 4].

1917 йилда Россия империясида кечган кескин ҳаракатлар, февраль инқилоби ва бошқа сиёсий жараёнлар воҳадаги археологик изланишлар олиб боришда тўхталиш қилишни тақозо этди, шу билан Бухоро воҳаси археологик тадқиқотлар тарихининг биринчи босқичи якунига етди.

XX асрнинг 30 йилларида воҳадаги археологик тадқиқотлар яна жонланди. Бу воадаги археологик тадқиқотларнинг иккинчи босқичи эди.

Бухоро воҳасидаги жиддий археологик ишлар А.Ю.Якубовский раҳбарлигида Россиянинг Эрмитаж музейи ва Узкомстарис ташкилотлари томонидан 1934 йилда амалга оширилди. А.Ю.Якубовский Бухорода археологик экспедиция уюштириб, воҳанинг шимолий-шарқий қисмларидаги мудофа истехкомларини ўрганишдан бошлайди. Экспедиция Бухородан Самарқандгача борадиган карвон йўли буйлаб юришни мўлжаллаган эди. Фаолият давомида Бухоро воҳасининг шимоли–шарқий қисмидаги Қизилтепа, Шохшохидон, Абумуслим, Бўрихона, Ганчхона, Ҳазора ва Денгак сингари Кампирдевол бўйлаб бунёд қилинган ёдгорликлар ўрганилди. Уларнинг режаси, қурилиш тартиби аниқланиб тадқиқот ҳисоботига киритилди.

А.Ю.Якубовский экспедицияси тўғрисидаги ҳисоботида Кампирдевол билан боғлиқ муҳим тарихий муаммоларга ҳам тўхталган. Жумладан, воҳадаги ўтроқ халқ ҳамда, дашт ва чўл минтақасида кўчманчи чорвачилик билан шуғулланувчи аҳоли ўртасидаги муносабатлар масаласига ҳам ойдинлик киритиб ўтган. Якубовский текшириш ишларини ёдгорликларни анча юзаки кўздан кечириб чиқиш тартибида, бирор археологик қазишларсиз амалга оширилган. Экспедиция ишидаги ютуқларидан бири Ҳазора яқинидаги Деггарон (қозон қуювчи деган маънони англатади) масжидини аниқланиши

хисобланади. Масжиднинг қурилиш даврий санаси кейинчалик Самоний мақбарасидан ёш эмас, деган хулосалар берилади [В.А.Нильсен: 61]. А.Ю.Якубовский олиб борган тадқиқотларнинг ҳисоботини 1940 йилда чоп этди [А.Ю.Якубовский].

Воҳада А.Ю.Якубовский билан бир даврда В.А.Шишкин ҳам ўз археологик тадқиқотларини олиб борган. В.А.Шишкин Бухородаги тадқиқотларини 1934-йилда Кампирак деворини археологик тадқиқ қилишдан бошлайди. Бунда у бутун Бухоро воҳасининг атрофини айланиб чиқишга ҳаракат қилади. Воҳанинг жанубий ва шарқий қисмидаги девор қолдиқларини илмий ўрганилади. Йўл-йўлакай Оксоч, Хожа Ажуванди, Қуйитепа каби ёдгорликлар ҳам кўздан кечирилган. Тадқиқотлар давомида Қуйимозор қабристонини, воҳанинг шимолий ва ғарбий қисмларидаги Вардонзе, Зандана, Варахша сингари девор яқинида юзага келган ёдгорликлар аниқланди [В.А.Шишкин: 50]. Бу тадқиқотлар Бухоро воҳаси тарихи бўйича жуда кўплаб маълумотларни берсада лекин, тадқиқотларнинг барчаси Бухоронинг шаҳар атрофларидаги тадқиқотлар бўлиб, ҳали Бухоронинг шаҳар қисмида археологик тадқиқотлар бўлмаган эди [В.А.Шишкин: 16].

Бухоронинг шаҳар қисмидаги илк археологик тадқиқот 1934-йилда В.А.Шишкин раҳбарлигида Мағоки Атторий масжид ҳудудида амалга оширилади. Ушбу тадқиқот масжиднинг уч ҳудудида олиб борилади. Тадқиқотлар натижасида бир қанча сопол буюмлари, кумуш ва кўплаб мис тангалар топиб ўрганилади. Сопол буюмлари сиртига турли хил нақшлар солинган бўлиб, нақшларни чизишда асосан қора, оқ ва яшил ранглардан фойдаланганликларини кўришимиз мумкин. В.А.Шишкин бу тадқиқотлари натижасига суяниб Бухоро шаҳрини милодий асирларнинг бошида пайдо бўлган деган тахминларни беради [В.А.Шишкин: 29–60].

Кейинчалик В.А.Шишкинни Бухоронинг ғарбий қисмларида ўз тадқиқотларини давом эттиради. У асосан бу ҳудудда жойлашган антик давр ва ўрта асрларга оид ёдгорликларни ўрганди. Бухоро воҳасининг ғарбий ҳудудидаги ерлар қадимги даврларда тўлиқ ўзлаштирилган кўкаламзор ерлар бўлган. Кейинчалик Зарафшоннинг суви дарёнинг юқори оқимида ишлатилиши натижасида дарёнинг қуйи оқимлари қум барханларнинг остида қолиб кетди. Бу ҳудудларда археологик изланишлар олиб борган В.А.Шишкин ҳудудни учта қисмга–жанубий, ўрта ва шимолий қисмларга бўлиб ўрганади [В.А.Шишкин: 5]. Ҳудуддаги тарихий нуқтаи назардан муҳим стратегик вазифани бажарган Варахша археологик ёдгорлиги алоҳида ўрин эгаллаган. Варахша Суғдиёнадаги жуда кўркам ва ҳашаматли бино, муҳим археологик ёдгорлик ҳисобланиб археологик нуқта-и назардан чуқур тадқиқотларга муҳтож эди.

В.А.Шишкин 1937 йилдан Варахша ёдгорлигини археологик ўрганишни бошлайди. У дастлаб Варахшадаги хоналарнинг шаклига ва улар қанча баландликка жойлашганлигига эътибор қаратади. Бу қазишлар истиқболли эканлигини Шишкин тушунади ва бу ҳудудни комплект жой деб эътиборга олади. Варахшадаги хоналарнинг бирини қазиш давомида аниқланишича, безак парчаларидан ва турли хилдаги шакли чирой бағишлайдиган безаклар билан хона деворлари сувалган эди. Бу хусусият Сосонийлар даври услубига мансуб деб эътироф этилган [В.А.Шишкин: 9–27].

Айни шу даврларда, яъни 1939–1940 йилларда воҳанинг ғарбий минтақасидаги Пойкент шаҳрида ҳам археологик тадқиқотлар кенг кўламда амалга оширилди. Пойкент шаҳарчасини Эрмитаж музейининг илмий ходими А.Ю. Якубовский [А.Ю.Якубовский^{113–164}], 1940 йилларда В.Н.Кесаев ва В.А.Шишкинлар [В.А.Шишкин: 16–17] каби тадқиқотчилар археологик тадқиқ этилар ва Пойкент шаҳрининг топографик харитасини

яратдилар. Бу харитада шаҳар уч қисмдан иборат эканлиги кўрсатилган. Булар: Арк қисми-майдони 1 га, Шаҳристон I қисми-майдони 13 га, Шаҳристон II қисми-майдони 7 га.

Аммо, ўтган асрнинг 40 йилларига келиб иккинчи жаҳон уруши туфайли воҳада қазишма ишлари вақтинча тўхтади. Урушдан кейинги йилларда Бухоро воҳасидаги археологик изланишлари воҳанинг Варахша массивига кўчади. В.А.Шишкиннинг Варахшада 1947 йилда бошланган археологик тадқиқотлари [В.А.Шишкин, 1948: 62–70] узлуксиз 6 йил давом этади [В.А.Шишкин: 10]. Варахшадаги тадқиқот ишлари Ўрта Осиёдаги замонасининг бошқа ёдгорликларидан ажралиб турган эди. Шунинг учун ҳам В.А. Шишкин Варахшадаги қазишма ишларига Ўрта Осиёдаги машҳур археолог олим Лазар Албаум, Наталиа Диканова, архитектор В.А.Нилсон ва санъатшунос, тарихчи олим В.А. Мешкерис каби олимларни ҳам таклиф қилади [В.А.Шишкин: 17].

Юқорида кўриб чиққан тадқиқотларнинг барчаси Бухоро воҳасининг антик ва ўрта асрлар даврига таалуқли тадқиқотлар бўлганлиги сабабли, ўша олимлар орасида Бухорода ибтидоий давр кечмаган деган қарашлар кенг тарқайди. Лекин, бу қарашларни 1950 йилдан бошланган Я.Ғ.Ғуломовнинг археологик тадқиқотлари хато эканлигини исботлайди.

Яхё Ғуломов Зарафшон дарёсидан ажралиб чиқиб Амударёга оққан, унинг Мохандарё, Гурдуш ва Гужайли каби қуриб қолган қадимги ўзанлари ёқалаб илмий тадқиқотлар олиб бориш давомида юлғун, саксовул ҳамда қум барханлари билан қопланган тақир жойларда сочилиб ётган майдай тош қуроллар, сопол идиш бўлакчаларини териш давомида Бухоро воҳасида бошланган ўз изланишлари дебчасидан мамнун ва ўзида йўқ хурсанд бўлган эди. Чунки, унга Бухоронинг ибтидоий давр маданиятини ўрганиш йўлида дастлабки калит топилгандек кўринган эди [А.Р.Мухаммаджоно: 33–34].

Я.Ғ.Ғуломов дала қидирув ишлари давомида кўл ёқалари ва дарё ўзанлари бўйлаб қад кўтарган аجدодларимизнинг кулбаларини топиб, у кулбалар майдонидан неолит даврига оид сопол парчалари ва тош қуроллари, бронза даврига тегишли сопол синиклари ва кўплаб артефактларни териб олади. Бундан илҳомланиб олим “Бухоро воҳасининг шимоли-ғарбий ҳудудлари археологик жиҳатдан ибтидоий жамоа даврига оид ёдгорликларга бой, истиқболли археологик кўриқхона экан”-деган хулосага келади [Я.Ғулямов: 149–161]. Яхё Ғуломов раҳбарлигидаги экспедициянинг махсус отряди томонидан Зарафшоннинг қуйи оқимидан неолит ва бронза даврига оид 60 дан ортиқ манзилгоҳлар топиб тадқиқ қилинади. Булар орасида Моханқўл, Замонбобо, Кичик Тузкон, Катта Тузкон, Чуқур кўл, Парсанг кўл ва Лўқликўл ёдгорликларнинг очилиши ва ёдгорликлардан топилган археологик топилмаларни алоҳида тақдирлашимиз жоиз.

Яхё Ғуломовдан сўнг воҳанинг қадимги давр тарихини ўрганиш ишларини Ў. Исломов ва А. Асқаровлар давом эттирди [Я.Ғулямов, У.Исламов, А.Асқаров: 266].

XX асрнинг 50 йилларида Бухоро шаҳрининг Калон масжиди, Мири-Араб мадрасаси, Абдуллохон мадрасаси, Сайфиддин Боҳарзи мақбараси, Кўкалдаш мадрасаси каби кўплаб ҳудудларида С.Н.Юренив бошчилигида чуқур археологик тадқиқотлар амалга оширилди. Бу археологик тадқиқотлар шаҳар тарихи ҳақида бир қанча аниқ маълумотларни тақдим этди [Б.Я.Ставиский: 30].

1960 йиллардан бошлаб археолог А.Мухаммаджонов томонидан Воҳанинг суғорилиш тизимини ўрганиш Бухоро воҳасида суғориш тизимини ўрганиш ишлари

бошланди. У Бухоро воҳаси ирригациясини ўрганиш учун юзлаб ёзма манбаларни, археологик ва этнографик материалларини ўрганган ҳолда хулосалар чиқаришга ҳаракат қилди. А.Мухаммаджонов ирригация тизимларини ўрганишга археологик ёндашуви натижасида Бухоро воҳасининг суғориш тизимларини пайдо бўлишидан бошлаб, то XX аср бошларигача бўлган даврдаги ирригация иншоотларининг тараққиётини кўрсата олди [А.Р.Мухаммаджонов: 376].

XX аср 70 йилларга келиб воҳадаги археологик тадқиқот ишларини А.Р.Мухаммаджонов, Р.Ҳ.Сулаймонов ва Б. Урақовлар иштирокидаги археологик экспедициялар давом эттирди. Натижада, Бухоро воҳасининг III-VI асрларга таалукли Қизилқир, Сеталок, Ромуштепа, Норттепа каби бир қанча археологик ёдгорликлари тўлиқ тадқиқ этилди [А.Р.Мухаммаджонов, Р.Х.Сулейманов, Б.Урақов: 126]. Шу даврда Бухоро воҳасидаги қадимги шаҳар ва қишлоқларининг муҳофаа иншоотларини ўрганиш бўйича Х.Мухаммадов раҳбарлигида бошланган ишлар [Х.Мухаммадов] М.Туребеков томонидан олиб борилган илмий изланишлар ҳам ўзининг якунига етди [М.Турабеков].

XX аср 70 йилларидан А.Р.Мухаммаджонов, Ж.К.Мирзааҳмедов ва Ш.Т.Одиловларнинг Бухоро воҳасидаги экспедициялари бошланди. Олимлар томонидан Бухоро воҳасининг қадимги ва ўрта асрларидаги маданияти анча мукамал ўрганилди. Ж.К.Мирзааҳмедов Бухоро воҳасининг сўнгги ўрта асрлардаги кулолчилик буюмларининг типологияси ва унинг хронологияси каби масалаларни аниқ белгилаган бўлса [Мирзааҳмедов, 1987], Ш.Т.Одилов томонидан 1980 йилларда Бухоро воҳасининг қадимги ва илк ўрта асрлардаги шаҳарсозлик маданиятини чуқур археологик тадқиқ қилди [Ш.Т.Одилов, Д.К.Мирзааҳмедов: 150–157].

Бухоро воҳасини археологик ўрганилиши тарихида Г.Л.Семенов ҳам муҳим аҳамият касб этади [Г.Л.Семенов]. 1981 йилда Давлат Эрмитаж, ЎзФА Археология институти, Москвадаги Шарқ халқлари санъати институтининг ходимлари билан биргаликда Пайкент ва Бухоро воҳасининг турли археологик ёдгорлигида қазилма ишларини бошлаб юбордилар. Кейинчалик Пойкентда олиб борилган археологик изланишлар бўйича йиллик ҳисоботлар ҳар йили алоҳида китоб тарзида эълон қилинадиган бўлди.

Ўзбекистон мустақилликни қўлга киритгач Бухоро воҳасидаги археологик тадқиқотлар тарихининг улкан иккинчи даври тугаб, ўзига хос хусусиятга эга учинчи давр бошланди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг археология фани юксак даражада ривож топди, айниқса Бухоро археологиясида. Археологлар томонидан Бухоро шаҳрининг 2500 йиллик юбилеи илмий асосланди. Воҳада маҳаллий археологлардан ташқари, жаҳоннинг ривожланган мамлакатларининг археолог мутахасислари билан ҳамкорликда қўшма археологик экспедициялар амалга оширилмоқда. Шундай ҳамкорлик шартномалари асосида Италия, Франция, АҚШ, Россия археолог олимлари маҳаллий археологлар билан биргаликда Бухоро воҳасининг турли археологик ёдгорликларини тадқиқ қилдилар. Ж.Мирзааҳмедов раҳбарлигида 2019-2023 йилда Бухоро шаҳристони, Вардонзе, Пойкент ҳудудларида, А.Раимқулов раҳбарлигида Бухоро Арки, Шаҳристон, Варахша ва Ромитан кўрғонларида бир қанча археологик ишлар амалга оширилди ва Бухоро тарихи бўйича янги илмий далиллар қўлга киритилди.

Бухоро воҳасида олиб боилган археологик тадқиқотлар тарихини ўрганиб қуйидаги хулосаларга келинди:

✓ Бухоро воҳасидаги археологик изланишлар бошланганига 120 йил бўлганига карамай воҳа тарихи бўйича улкан илмий асосга эга маълумотларни археологик тадқиқотлар тақдим қила олди.

✓ Археологик тадқиқотлар воҳада тош даврларидан бошлаб, сўнгги ўрта асрларгача бўлган даврдаги тарихий-маданий тараққиётнинг узлуксиз давом этганлигини исботлади.

✓ Воҳадаги тараққиёт доимий равишда кўшни ҳудудларда яшаган, деҳқончилик ва чорвачилик қилиб кун кўрадиган аҳоли билан алоқалари натижасида вужудга келган юксак маданият соҳиблари бўлганликлари тўғрисидаги маълумотларни, айнан археологик тадқиқот натижалари беради.

✓ Бухоро шаҳрида муттасил олиб борилган археологик тадқиқотлар туфайли Зарафшон водийсининг адоғига жойлашган бу кўҳна масканнинг қад сўтарган ўрни ва унинг узок ўтмишдаги палеоэкологик шарт-шароитлари, ҳамда бу диёрда истиқомат қилган қадимги аҳолининг ижтимоий- иқтисодий ва маданий ҳаётида содир бўлган тадрижий ўзгаришларнинг умумтарихий манзараси намоён бўлди.

✓ Бухоро шаҳри шарқ дунёсида шаҳар цивилизациясининг юзага келиш қонуниятлари асосида дарё бўйида барпо бўлган.

✓ Юқорида кўриб чиқилган тадқиқотлар натижасида Бухоро воҳаси тарихининг айрим жиҳатлари аниқ ва равшан ёритилди. Шундай бўлсада воҳа археологияси муаммолардан тўлиқ ҳоли деб айтиб бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Explorations in Turkestan. Expedition of 1903, under the Direction of R. Pumpelly.– Washington, 1905.
2. Адылов Ш.Т. Западные окраины Бухарского оазиса на ранних стадиях обживания (VII в. до н.э.–III в.н.э.) // ИМКУ–2002–Вып. 33.
3. Адылов Ш.Т. К вопросу происхождения названия «Варахша» и некоторых топонимов и гидронимов Западного Согда // ИМКУ–2001–Вып. 32.
4. Адылов Ш.Т. О коропластике Бухарского Согда // ИМКУ–1983 –Вып. 18.
5. Адылов Ш.Т. Оросительно-дренажная система г.Бухары в древности и средневековье. ИМКУ-30, Ташкент, 1999.
6. Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К. Из истории древнего города Вардана и владения Обавия // ИМКУ–2001–Вып. 32.
7. Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Дж.К. Новые материалы к изучению рустака Файй // ИМКУ–1996–Вып. 27.
8. Гулямов Я.Г. Археологические работы к северу от Бухарского Оазиса // ТИИА Уз ССР–1956–Вып. 8.
9. Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура в низовьях Зарафшана.– Ташкент, 1966.
10. Зимин Л.А. Отчет о весенних раскопках в развалинах старого Пайкенда // ПТКЛА. Год 19. Вып. 2.–Ташкент, 1915.
11. Зимин Л.А. Развалины старого Пайкенда в их современном состоянии // ПТКЛА. Год 18. Вып. 2.–Ташкент, 1914.

12. Зимин Л.А. Развалины Старого Пайкента // Протокол заседания и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии, год восемнадцатый (11 декабр 1912г.–11 декабр 1913 г.). Протокол №4, 30 апрел 1913 г.–Ташкент, 1913 г.
13. Мирзаахмедов Дж.К. Глазурованная керамика Бухары второй половины XVII–начала XX вв. как исторический источник / Авт. дисс. канд. ист. наук.–Самарканд, 1987.
14. Мухамедов Х. Ўзбекистоннинг қадимги мушофаа иншоотлари тарихидан.–Тошкент, 1961.
15. Мухаммеджанов А.Р., Сулейманов Р.Х., Ураков Б. Культура древнебухарского оазиса III–V I вв. н.э.–Ташкент, 1983.
16. Мухаммаджонов А. Яхё Гуломовни хотирлаб.–Тошкент, 2008.
17. Мухаммаджонов А.Р. Қуйи Зарафшон водийсининг суғориш тарихи.–Тошкент, 1972.
18. Мухаммаджонов А.Р., Адиллов Ш.Т., Мирзаахмедов Дж.К., Семенов Г.Л. Городище Пайкент. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии.–Ташкент, 1988.
19. Нильсен В.А. Мечеть Деггаран в селении Хазара (Архитектурно-археологический очерк) // Труды ИИА АН УзССР–1955–Вып.7.
20. Очилов А.Т. Пойкентда олиб борилган археологик тадқиқодлар тарихидан // Бухоро тарихи масалалари (энг қадимги замонлардан хозиргача).–Бухоро, 2019.
21. Семенов Г.Л. Согдийский город V–XI вв. Формирование плана (по материалам Пайкента в Бухарском оазисе и Ак-Бешима в Семиречье). Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора исторических наук.–Санкт-Петербург, 2002.
22. Ситняковский Н.Ф. Заметки о Бухарской части долины Зерафшана // Известия Туркестанского отдела русского географического общества. Т. I, вып. 2.–Ташкент, 1900.
23. Ставиский Б.Я. Сергей Николаевич Юренев.–Бухара, 1996.
24. Туребеков М. Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согда.–Нукус, 1990.
25. Фан ва турмуш. №3-4. 1992.
26. Шишкин В.А. Археологические работы 1937 года в западной части Бухарского оазиса.–Ташкент, 1940.
27. Шишкин В.А. Археологические работы 1947 г. на городище Варахша // ИАН УзССР–№5–1948.
28. Шишкин В.А. Варахша.–М., 1963.
29. Шишкин В.А. Некоторые итоги археологических работ на городище Варахша (1947-1953 гг.) // Труды Института истории и археологии Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1956.
30. Шишкин В.А. Раскопки в мечети Магаки-аттари в Бухаре // Труды ИИА АН УзССР 1995. Выпуск 7.
31. Якубовский А.Ю. Краткий полевой отчет о работах Зерафшанской археологической экспедиции Эрмитажа / ИИМК в 1939 г.–ТОВЭ. Т.П.Л.: 1940.